

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18011739>

Грабовський Р. С.

к.е.н, доц. кафедри маркетингу,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені Степана Ґжицького
067 675 48 89
romanstg@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5701-6199>

Бабич Л. В.

к.е.н, доц. кафедри маркетингу,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені Степана Ґжицького
093 706 12 07
lesjbabutch@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4440-4109>

Саламін О. С.

к.е.н, доц. кафедри економіки та бізнесу в АПК
імені Івана Поповича
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені Степана Ґжицького
067 711 13 24,
oksana_salamin@i.ua
<https://orcid.org/0000-0001-5388-3247>

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СИНЕРГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ І МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

**JEL Classification: F 600, F 620, F 690, O300, O310
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Стаття присвячена дослідженню потреби та практичних механізмів інтеграції економічного управління та маркетингових стратегій в українському аграрному секторі, особливо в умовах воєнного стану. У дослідження проаналізована сучасні виклики, такі як порушення логістичних ланцюгів, втрата частини угідь та необхідність диверсифікації експортних ринків. На основі системного підходу обґрунтовується теза про те, що синергія між економікою та маркетингом формує ключову основу конкурентоспроможності аграрних підприємств. У статті представлено авторську модель взаємозв'язку цих двох підсистем, яка демонструє, як їх циклічна взаємодія забезпечує адаптивність та стійкість бізнесу. Висвітлено зарубіжний досвід та виявлено проблему фрагментарного сприйняття маркетингу керівництвом багатьох вітчизняних агроформувань. Доводиться, що подолання цієї асиметрії та перехід до цілісного управлінського підходу є необхідною умовою для забезпечення економічного відновлення сектору, підвищення доданої вартості продукції та зміцнення позицій України на глобальних ринках.

Ключові слова: економічна ефективність, маркетинг, маркетинг послуг, аграрний сектор, синергія, конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс, агробізнес

Abstract. The agro-industrial complex of Ukraine is one of the key components of the national economy, generating a significant share of foreign exchange earnings, ensuring food security and supporting employment in rural areas. In the context of military challenges, disruption of logistics, limited access to international markets and increasing production risks, the issue of ensuring the competitiveness of the agricultural sector is gaining strategic importance. However, the economic prerequisites for the effective functioning of the agro-industrial complex require interaction with effective marketing mechanisms capable of ensuring rational distribution of products, generating demand, increasing the value of the agricultural brand and developing new market niches. Traditionally, agricultural enterprises in Ukraine have concentrated on the production and export of raw materials, paying insufficient attention to market positioning, communication policy and the development of services that serve agricultural production. In modern conditions, this approach is losing its effectiveness: markets are becoming more competitive, the demand for service levels is increasing, and the creation of added value is increasingly provided not by production as such, but by marketing, logistics, branding, and digital communications.

The article investigates the critical need and practical mechanisms for integrating economic management and marketing strategies within the Ukrainian agricultural sector, particularly under wartime conditions. The authors analyze contemporary challenges such as disrupted supply chains, loss of cultivable land, and the necessity for export market diversification. Employing a systemic approach, the paper substantiates the thesis that synergy between economics (resource optimization, cost calculation) and marketing (market research, branding, logistics) forms the core foundation for the competitiveness of agricultural enterprises. An original model illustrating the interconnection of these two subsystems is presented, demonstrating how their cyclical interaction ensures business adaptability and resilience. Foreign experience is highlighted, and the issue of the fragmented perception of marketing by the management of many domestic agricultural entities is identified. It is argued that overcoming this asymmetry and transitioning to a holistic management approach is a prerequisite for ensuring the sector's economic recovery, increasing product value-added, and strengthening Ukraine's position in global markets.

Keywords: economic efficiency, marketing, service marketing, agricultural sector, synergy, competitiveness, agro-industrial complex, agribusiness.

Вступ

Агропромисловий комплекс України є однією з ключових складових національної економіки, формуючи значну частку валютних надходжень, забезпечуючи продовольчу безпеку та підтримуючи зайнятість населення у сільській місцевості. В умовах воєнних викликів, порушення логістики, обмеженого доступу до міжнародних ринків та зростання виробничих ризиків питання забезпечення конкурентоспроможності агросектору набуває стратегічного значення. Однак економічні передумови ефективного функціонування АПК потребують взаємодії із дієвими маркетинговими механізмами, здатними забезпечити раціональний розподіл продукції, формування попиту, підвищення цінності аграрного бренду та освоєння нових ринкових ніш.

Традиційно аграрні підприємства України концентрувалися на виробництві та експорті сировини, приділяючи недостатню увагу ринковому позиціонуванню, комунікаційній політиці та розвитку послуг, що обслуговують агровиробництво. У сучасних умовах такий підхід втрачає ефективність: ринки стають більш конкурентними, зростає вимога до рівня сервісу, а створення доданої вартості дедалі частіше забезпечується не виробництвом як таким, а маркетингом, логістикою, брендингом і цифровими комунікаціями.

Проблематика розробки комплексу маркетингу для українських аграрних підприємств тривалий час досліджується українськими науковцями. Своє відображення вона має в роботах Галинської А.В., Багорка М.О., Янишин Я.С., Кашуби Ю.П., Липчука В.В. та інших вітчизняних вчених [1, 2, 3, 4].

Проте динаміка ринкових змін в умови сучасних викликів вимагає постійного і глибокого аналізу. Метою статті є дослідження особливостей інтеграції економічних рішень і маркетингових стратегій, що є необхідною умовою для зміцнення позицій аграрних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Синергія цих напрямів дає можливість оптимізувати витрати, підвищити прибутковість, розширити канали збуту, прискорити адаптацію до ринкових змін та сформувати конкурентні переваги, що є підставою для подальших досліджень та практичних впроваджень у сфері агробізнесу України.

Результати

У сучасних складних та мінливих умовах розвитку держави формування конкурентоспроможної аграрної економіки та забезпечення її результативного функціонування повинно спиратися на точний економічний розрахунок, раціональне використання ресурсів і на принципи комплексного маркетингу. При цьому важливо зосередити увагу на побудові системного, науково обґрунтованого методологічного ланцюга, що імплементується безпосередньо на рівні підприємства. На нашу думку, такою системою має стати поєднання фінансово-економічного та маркетингового управління господарською діяльністю суб'єкта підприємництва, яке дозволить повніше задовольняти ринковий попит, оперативно адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища й підвищувати економічну результативність виробничих процесів [6].

Система агробізнесу функціонує як цілісна модель, у межах якої поєднуються етапи виробництва сільськогосподарської продукції, її подальшої переробки, зберігання, логістичного переміщення та реалізації кінцевому споживачу. Сукупність організацій і механізмів, що забезпечують інтеграцію цих процесів і формують відповідні економічні зв'язки, у науковій літературі визначається як аграрний маркетинг [5].

Ринкові структури розвиваються в межах конкретних соціально-економічних, науково-технологічних, політичних і культурних передумов. Їхня діяльність орієнтована на аграрне підприємство, яке, у свою чергу, здійснює зворотний вплив на кон'юнктуру ринку та формування його інституційних механізмів. Важливим елементом цієї взаємодії є підприємства аграрного сервісу. Їх ключова функція полягає у наданні сільськогосподарським виробникам послуг, спрямованих на зростання результативності та рентабельності базових напрямів господарювання.

У цьому контексті маркетинг аграрних послуг постає як багатомірна категорія, оскільки кожний суб'єкт, що пропонує товари чи послуги для аграрного сектору, розробляє власну маркетингову модель, орієнтовану на специфічні потреби споживачів, виконання визначених функцій та досягнення стратегічних переваг.

Синергія маркетингу й економіки аграрного господарства проявляється у тому, що маркетингові інструменти забезпечують раціональне використання ресурсів, зменшення транзакційних витрат, підвищення інвестиційної активності та адаптивність до коливань ринкового середовища. Натомість економічні механізми дозволяють наповнювати маркетингові стратегії реальними ресурсними, фінансовими та організаційними можливостями. У результаті формується збалансована система прийняття рішень, яка сприяє довгостроковому розвитку аграрних підприємств і зміцнює їх конкурентоспроможність [7].

Представлена на рис. 1 схема відображає системний взаємозв'язок між економікою сільського господарства, інструментами маркетингу та результатом їх взаємодії — синергією, що забезпечує конкурентоспроможність аграрного підприємства.

Економіка АПК формує вихідні передумови діяльності підприємства: структуру виробництва, рівень собівартості й продуктивності, наявність і раціональність використання ресурсів, інвестиційний потенціал та можливості виходу на ринки. Без цих базових елементів аграрний бізнес не може забезпечити ефективність операційної діяльності та стійкість до ринкових коливань.

Рис. 1 Прояв ефекту синергії від взаємодії економіки і маркетингу*

* власна розробка

Маркетинг, у свою чергу, виконує функцію комерційної реалізації економічного потенціалу. Дослідження ринку, сегментація та позиціонування, система ціноутворення, політика збуту (у тому числі B2B, B2C та експортні канали), рекламні та PR-інструменти, цифровий маркетинг, управління брендом і розвиток ринку послуг — це ті механізми, що дозволяють аграрному підприємству перетворювати вироблений продукт на товар із доданою вартістю. Маркетинг не лише забезпечує просування продукції, а й формує попит, підсилює ринкову видимість і сприяє завоюванню нових торговельних ніш.

Синергія цілеспрямовано поєднує економічну базу та маркетингові інструменти в єдиний конкурентний механізм. У результаті зростає економічна ефективність підприємства, підвищується якість управлінських рішень щодо виробництва і збуту, формується експортний бренд, збільшується доступність зовнішніх ринків. Розробка цінових стратегій на основі досліджень попиту дозволяє обґрунтовано визначати рентабельність, а продумана товарна політика сприяє раціональному використанню ресурсів та зменшенню ризиків. Крім того, синергія створює передумови для залучення інвестицій, оскільки поєднання економічного розрахунку і маркетингового планування підвищує прогнозованість та інвестиційну привабливість аграрного бізнесу.

Взаємодія економіки та маркетингу перетворюється на ключовий фактор довгострокової конкурентоспроможності агросектору, забезпечуючи підприємствам стійкість, адаптивність та ринкову перевагу.

У сучасних умовах глобалізованого ринку аграрна сфера функціонує в середовищі підвищеної конкуренції. Ключовим чинником забезпечення стійкої рентабельності та конкурентоспроможності для багатьох суб'єктів господарювання стає не лише технологічна ефективність, але й оптимальна інтеграція інструментів економічного аналізу та маркетингового управління. Синергія цих двох дисциплін проявляється у формуванні цілісного підходу до прийняття стратегічних рішень, де облік витрат і ресурсних обмежень тісно взаємопов'язаний із стратегіями створення та захоплення цінності на ринку. Проте ступінь значущості та вплив цієї синергії варіюється залежно від виробничого профілю та масштабів господарства.

Найбільш виражений синергетичний ефект спостерігається в середніх та великих сільськогосподарських підприємствах. Саме ці суб'єкти характеризуються значними обсягами виробництва, високим рівнем постійних витрат та необхідністю оптимізації оборотних коштів. Економічний менеджмент забезпечує для них точний калькулювання собівартості, управління ефективністю виробництва та фінансове планування. Паралельно маркетинговий менеджмент концентрується на диверсифікації каналів збуту, формуванні довгострокових контрактних відносин, аналізі цінової кон'юнктури та логістичній оптимізації. Відсутність узгодженості між цими функціями може призвести до ситуації, коли висока виробнича ефективність не реалізується в адекватному фінансовому результаті через неефективну ринкову стратегію.

Критичною зазначена синергія є для господарств, інтегрованих у глобальні ланцюги створення цінності, зокрема для експортоорієнтованих виробників. Їхня діяльність супроводжується підвищеними ризиками, пов'язаними з валютними курсами та змінами торгових умов. В даному контексті економічний аналіз дозволяє розрахувати точку беззбитковості з урахуванням повної логістичної собівартості. Маркетингова ж діяльність спрямована на формування ринкових відносин, сегментацію закордонних ринків, адаптацію продукції до міжнародних стандартів якості та просування торгової марки. Інтеграція цих аспектів є обов'язковою умовою для мінімізації ризиків та забезпечення стабільних надходжень від експортних операцій.

Окремі галузі тваринництва та рослинництва через специфіку своїх виробничих циклів особливо залежать від узгодженості економічних і маркетингових інструментів.

Зокрема у тваринництві економіка зосереджена на оптимізації раціонів, управлінні продуктивністю поголів'я та використанні вторинних ресурсів. Маркетинг же відповідає за диференціацію готової продукції, пошук прямих каналів реалізації та формування цінової політики, що забезпечує повне відшкодування високих витрат.

У садівництві та ягідництві економічне управління охоплює довгострокове інвестування та управління собівартістю. Маркетингові механізми спрямовані на максимізацію виторгу шляхом оперативної реалізації та створення доданої цінності.

Синергія економічного та маркетингового менеджменту набуває максимальної практичної значущості для аграрних господарств, які функціонують у умовах високої капіталомісткості, тривалих виробничих циклів та необхідності диференціації продукції на конкурентних ринках. Для таких суб'єктів узгодженість внутрішнього ресурсного планування та зовнішньої ринкової стратегії перестає бути допоміжним інструментом і перетворюється на обов'язкову компоненту стратегічного управління, що забезпечує довгострокову фінансову стійкість та розвиток.

Ситуація в аграрному комплексі України зазнала відчутних змін у час військової агресії росії.

У 2021, в Україні відзначили рекордний урожай у 100 мільйонів тонн. Початок повномасштабної війни та несприятливі погодні умови у 2022 році призвели до зниження врожайності зернових культур до 56 млн тонн.

До 2023 року, завдяки стратегічним коригуванням посівів і частковому відновленню загальний урожай відновився до 70 мільйонів тонн. Аграрний сектор України вже давно є наріжним каменем глобальної продовольчої стабільності [8]. Однак повномасштабна війна, розпочата Росією, призвела до непередбачуваних наслідків, які порушили продовольчу безпеку в усьому світі. Війна порушила посіви приблизно на 25% орних земель України [2]. Сума збитків, завданих Росією земельному фонду та агропромислового комплексу України, становить 4,3 млрд дол [9]

Хвильовий ефект кризи в сільському господарстві спричинив проблеми з логістикою, скорочення експорту та, зрештою, стрибок цін на продукти харчування в усьому Світі [10].

Після значного скорочення економіки на 28,8% у 2022 році, наступного року зафіксоване її зростання на 5,5%. Однак динаміка відновлення почала втрачати силу: за результатами 2024 року приріст валового внутрішнього продукту склав лише 2,9% у порівнянні з попереднім роком, що не відповідає прогнозам. Темпи зростання що кварталі упродовж 2024 року, якщо порівнювати з рівнем 2021 року, були слабшими за показники 2023 року, а в останньому кварталі спостерігалось падіння на 0,1% відносно аналогічного періоду 2023 року.

На початку 2025 року економічна активність залишалася млявою: за підсумками першого півріччя реальний ВВП збільшився лише на 0,8%, а в другому кварталі — на 0,7% у річному вимірі. Ситуація змінилася влітку: вже в третьому кварталі економічне зростання помітно активізувалося,

досягнувши 2,1% порівняно з тим же періодом минулого року. Загалом за дев'ять місяців 2025 року ВВП зріс на 1,3%.

Прискоритися економіці допомогли низка факторів: значне покращення показників у аграрному секторі, поступове відновлення виробничої промисловості на фоні стабільної роботи енергосистеми, а також стійкий попит населення та збільшення державних видатків. Позитивний вплив також справила активна будівельна діяльність, зосереджена наведення інфраструктурних та оборонних об'єктів, що забезпечило підтримку інвестиційної активності, переважно за рахунок бюджетного фінансування [11].

Загалом ситуація у вітчизняном сільському господарстві характеризується тим, що ключову роль у сільськогосподарському виробництві України відіграють організаційні структури — комерційні підприємства та фермерські господарства. У 2024 році їхня частка в загальному обсязі продукції досягла 71%. Саме вони забезпечують переважну частину внутрішніх поставок і експортних операцій, тоді як значення індивідуальних селянських дворів поступово зменшується.

Питома вага аграрної галузі в національному експорті значно збільшилася, сягнувши приблизно 60%, що різко контрастує з показником у 40% у 2021 році.

Водночас внаслідок воєнних дій сектор зазнав колосальних збитків, які оцінюються майже у 80 мільярдів доларів США. Близько 5 мільйонів гектарів орних земель залишаються виведеними з обігу через тимчасову окупацію та забруднення вибухонебезпечними предметами [12].

В умовах війни, коли традиційні ланки ланцюгів поставок руйнуються, нагальною потребою є пошук нових шляхів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Маркетингові дослідження ринків та комунікаційні стратегії стають критично важливими для знаходження нових логістичних маршрутів та експортних ніш, що забезпечує валютні надходження для національної економіки. Економічний аналіз витрат та дозволяє оптимізувати розподіл фінансових, матеріальних і трудових ресурсів між виробництвом для внутрішнього ринку та для експортно-орієнтованої діяльності. Таким чином, підхід, що базується на поєднанні економічного розрахунку та використанні маркетингових інструментів, формує систему управління господарства, здатну функціонувати в екстремальних умовах та отримувати стабільний економічний результат.

Проте лише пята частина малих і середніх керівників агроформувань вважають управління маркетингом значущим.

Найуспішніші аграрні підприємства не розділяють питання економіки та маркетингу. Вони працюють як єдиний механізм. Економіка без маркетингу часто означає виробництво того, що дешево, але не затребуване ринком. Дослідження вітчизняних вчених свідчать, що понад 40% керівників сільськогосподарських товариств та приватних підприємств кваліфікують маркетингову функцію як другорядну або периферійну в структурі управлінської діяльності. [4].

Можна відзначити, що успішні ферми та агрохолдинги завжди починають не з поля, а з ринку. Спочатку вони ретельно вивчають, що потрібно споживачеві, які тенденції, а потім уже будують свою економічну модель. Наприклад, якщо в Європі зростає попит на біологічне молоко, то підприємство не просто переводить худобу на інший раціон. Воно перестраховує всю логістику, будує систему переробки окремо, розробляє нову упаковку з поясненнями для покупця і водночас рахує, які додаткові витрати це несе і як їх компенсувати через преміальну ціну. Тобто маркетинг визначає ціль, а економіка знаходить оптимальний шлях до неї.

Дуже поширений приклад — це пряма кооперація виробників. У країнах, як Німеччина, Нідерланди чи Данія, дрібні та середні ферми об'єднуються в кооперативи не лише для купівлі дешевших кормів. Головна мета часто маркетингова — створити потужний бренд, вийти на великі торгові мережі, мати силу в переговорах, інвестувати в спільну переробку, яка додає продукту вартості. Економічний ефект від масштабу тут прямо слугує маркетинговій меті: завоюванню міцної позиції на полиці супермаркету.

Ще один цікавий досвід — це глибока переробка та створення власних продуктів з високою доданою вартістю прямо на фермі. Наприклад, у Франції чи Італії невелике господарство може вирощувати особливі сорти фруктів, а потім самостійно виробляти з них джеми, соуси або навіть лікьори. Економіка полягає в тому, щоб захопити більшу частину прибутку, який зазвичай дістається переробникам та торговцям. А маркетинг будується на унікальній історії місця, сімейних рецептах, екологічності. Покупці платять не за сировину, а за цю історію та якість, що дає значно вищу рентабельність.

Також важливо згадати про точне землеробство та цифрові технології, особливо в таких країнах, як США, Ізраїль, Канада. Це, на перший погляд, суто економічний інструмент для економії насіння, добрив, води. Але насправді він тісно пов'язаний з маркетингом. Дані з сенсорів дозволяють не лише оптимізувати витрати, але й гарантувати стабільну якість партії продукції, прослідкувати її походження, що дуже цінується сучасними покупцями і великими оптовиками. Можна стверджувати, що економія ресурсів завдяки технологіям стає сильним маркетинговим аргументом про відповідальне виробництво.

І, звичайно, закордонні підприємства активно використовують цифровий маркетинг, який дає прямі економічні переваги. Соціальні мережі, власні інтернет-магазини дозволяють продавати продукцію без посередників, отримувати вищу маржу і будувати пряме спілкування з клієнтами. Це дозволяє швидко тестувати нові продукти, отримувати зворотний зв'язок і швидко адаптуватися. Витрати на такий маркетинг часто нижчі, ніж на традиційну рекламу, а ефект — значно вищий завдяки можливості точно вразити цільову аудиторію.

Підсумовуючи, головний урок зарубіжного досвіду — це інтеграція. Коли аграрії думають не окремо про врожайність і окремо про продажі, а про це все як ланцюжок створення цінності. Коли кожне економічне рішення оцінюється з точки зору впливу на сприйняття бренду, а кожна маркетингова ініціатива — з точки зору її вартості та окупності. Саме така синергія робить аграрний бізнес стійким і конкурентоспроможним навіть на переповнених глобальних ринках.

У контексті інтенсифікації конкурентних відносин та інтеграції аграрного сектору в глобальні ланцюги створення цінності, управлінські рішення сільськогосподарських підприємств ґрунтуються на двох ключових функціональних підсистемах: економічно-фінансовій та маркетинговій.

Економіко-фінансова підсистема виконує фундаментальну роль, оскільки забезпечує кількісне вимірювання ефективності діяльності. Її інструменти (калькуляція собівартості, аналіз безбитковості, управління рентабельністю) дають відповіді на стратегічні питання щодо розподілу обмежених ресурсів, оцінки капіталовкладень та контролю витрат. Для керівників агроформацій ця підсистема є універсальною та беззаперечною мовою бізнесу, що забезпечує операційну стійкість.

Маркетингова підсистема відповідає за інтерфейс між підприємством і ринковим середовищем. Її роль полягає в трансформації виробничого результату в ринковий успіх шляхом ідентифікації та задоволення потреб цільових сегментів, формування цінової політики, побудови каналів дистрибуції та управління комунікаціями. Маркетинг переводить виробничу ефективність у фінансовий результат, забезпечуючи реалізацію продукції на умовах, що максимізують цінність для підприємства.

Проте на практиці спостерігається суттєва асиметрія у сприйнятті та застосуванні цих підсистем керівниками аграрних підприємств. Економіко-фінансові інструменти визнані обов'язковими та інтегрованими в повсякденне управління. Натомість маркетингові функції часто носять фрагментарний або реактивний характер, розглядаючись не як стратегічна інвестиція, а як додаткові витрати. Цей дисбаланс обмежує потенціал підприємств щодо диференціації, створення доданої вартості та закріплення на ринках з високою маржею.

Виявлена асиметрія в управлінських пріоритетах обумовлює потребу в дослідженні для глибшого розуміння: Чи сприймається він як окрема управлінська функція чи зводиться до елементарного збуту. Низька сприйнятливості ринку до диференціації, брак спеціалізованих кадрів, недовіра до ефективності маркетингових інвестицій, чи усвідомлюють керівники потенційну синергію від інтеграції глибокого економічного аналізу та проактивної ринкової стратегії.

Синергія в агропідприємстві досягається через інтеграцію маркетингових і економічних процесів. Спершу проводиться аналіз ринку та споживачів, що дозволяє визначити попит, цінові очікування та поведінку клієнтів. На основі цих даних формується маркетингова стратегія, яка включає оптимальний асортимент продукції, ціноутворення, канали збуту та способи просування.

Далі стратегія впливає на планування виробництва та ресурсів, дозволяючи підприємству ефективно розподіляти робочу силу, техніку та матеріали. Виробництво та оптимізація витрат забезпечують економічну ефективність, мінімізують витрати і підвищують рентабельність. Потім продукція надходить у канали збуту, де маркетингові інструменти забезпечують її швидку реалізацію.

На завершальному етапі отриманий фінансовий результат аналізується, а зворотний зв'язок з ринку повертається у цикл, що дозволяє коригувати маркетингові та економічні рішення. Такий

інтегрований підхід створює синергію, підвищує конкурентоспроможність і забезпечує стійкий розвиток підприємства (Рис. 2).

Рис. 2 Послідовність циклічного виробництва продукції через інтеграцію маркетингових і економічних процесів

Окремо у такій послідовності варто відзначити роль маркетингу послуг. Маркетинг послуг у сучасному сільському господарстві набуває стратегічного значення, оскільки він забезпечує ефективну взаємодію між економічними механізмами аграрного виробництва та інструментами ринкової орієнтації. Саме маркетинг послуг забезпечує можливість перетворення аграрної продукції з товару з мінливою ціною на ринку у комплексне рішення, що включає інформаційний супровід, логістичну доступність, гарантії постачання, агрономічні консультації, цифровий моніторинг та інші нематеріальні складники, що формують додану вартість. Маркетингові послуги, пов'язані з формуванням ланцюгів постачання, оснащенням систем зберігання, організацією ритмічних поставок і логістичної інфраструктури, створюють умови, коли економічні результати залежать не лише від урожайності, а й від якості ринкової комунікації.

Таким чином, синергія між економікою і маркетингом формується не на декларативному рівні, а у площині практичної комерціалізації аграрної діяльності: економіка генерує ресурс і виробничу ефективність, а маркетинг забезпечує їхню капіталізацію через систему ринкових відносин.

У результаті синергія економіки та маркетингу у сільському господарстві стає не концептуальним гаслом, а реальним механізмом розвитку галузі, що поєднує ефективність виробничих систем і гнучкість ринкових сервісів.

Висновки

Маркетинг загалом задає стратегічний ринковий вектор: формує попит, позиціонування, канали комунікації та цінність агропродукту. У цих межах маркетинг послуг забезпечує сервіс, логістичний супровід, консультації та післяпродажну підтримку, що зменшують ризики для споживача. Економіка сільського господарства, спираючись на ці сигнали, оптимізує ресурси,

структуру витрат і інвестиції. У результаті формується ринок зі стабільною лояльністю, повторними контрактами та вищою доданою вартістю. Саме це й створює синергію — коли ринок і економіка працюють не паралельно, а взаємопідсилюють одне одного.

Список використаних джерел

1. Галинська А.В. Савсюк Б.В. Розробка комплексу маркетингу для українських підприємств АПК ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО Випуск 18. 2018. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-45>
2. Багорка М.О. Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві Економіка АПК № 5. 2017. С. 43-50 URL: https://eaprk.com.ua/web/uploads/pdf/e_aprk_2017_5_3_-43-50.pdf (Дата звернення 11.12.2025)
3. Янишин Я.С. Кашуба Ю.П. Маркетинг як система управління виробничозбутовою діяльністю аграрних підприємств Економіка АПК № 3. 2014. С. 43-50 URL: https://eaprk.com.ua/web/uploads/pdf/Vol.%2021,%20No.%203,%202014_aprk-61-65.pdf (Дата звернення 11.12.2025)
4. Липчук В., Салука І, Грабовський Р., Липчук Н. Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств: монографія / В.В. Липчук, І.Я. Салука, Р.С. Грабовський, Н.В. Липчук. Дрогобич : ТзОВ «Трек ЛТД», 2024. 145 с
5. Бондарєва Ю.Г. Роль агромаркетингу в підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств. Формування ринкової економіки. 2011. № 2. С. 29-35.
6. Кузьменко Ольга Роль маркетингу в управлінні аграрним підприємством Society. Economy. Digitalization / Суспільство. Економіка. Цифровізація № 2. 2024. DOI: 10.31379.sed.2.2.2024.11
7. Вертегел С. Я. Розвиток маркетингу послуг в аграрному секторі економіки України Таврійський державний агротехнологічний університет 2012 С. 348-354 URL: <https://elar.tsatu.edu.ua/bitstreams/cb16f017-b8d7-4d48-929d-3799d70292fe/download> (Дата звернення 08.12.2025)
8. Жнива надії: Як Сільське Господарство Розвивається В Україні В Умовах Війни URL: <https://eos.com/uk/harvesting-hope-standing-with-ukraine/#reference-13> (Дата звернення 12.12.2025)
9. An Industry That Feeds the World: What Has 2023 Become for Ukrainian Agriculture? Ukraine World. (2023, December 10). URL: <https://ukraineworld.org/en/articles/analysis/2023-ukrainian-agriculture> (Дата звернення 12.12.2025)
10. Draft Ukraine Recovery Plan. The National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War. (2022, July). URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/eng/justice-eng.pdf> (Дата звернення 02.12.2025)
11. Трекер економіки України під час війни URL: <https://lnk.ua/k4x93Ydey> (Дата звернення 11.12.2025)
12. Динаміка агросектору: ключові зміни останніх років війни URL: <https://agroweek.com/agroekonomika/serednij-rozmir-fermerskyh-gospodarstv-ukrayini/> (Дата звернення 05.12.2025)